

Гусеводство в России сегодня и в перспективе

Российский рынок насытился куриным мясом. Расширяется предложение мяса индейки. А у полезного и вкусного мяса гуся пока весьма скромная ниша. Получит ли широкий круг потребителей доступ к продукции гусеводческой отрасли и что для этого требуется?

Юсупова Чулпан Рифовна, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и селекции животных, Уральский НИВИ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

1. В каком состоянии находится сегодня отечественное гусеводство и каковы перспективы его развития?

Чулпан Юсупова. Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства (ВНИТИП) за последние 50 лет мировое производство мяса гусей выросло с 149,8 тыс. тонн до 2803,7 тыс. тонн, то есть в 18,7 раза. Темпы прироста мяса гусей значительно выше, чем темпы прироста мяса сельскохозяйственных птиц других видов. Особенно заметно увеличивается объем производства мяса гусей в странах Азиатского континента. Эта тенденция прослеживается и в нашей стране. Однако на российском рынке мясо гусей считается «нишевым» продуктом и составляет всего лишь 1 % от общего объема производства мяса птицы.

Гадиев Ринат Равилович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, главный научный сотрудник отдела животноводства Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Уфа

В настоящее время в России наиболее высокий спрос на гусеводческую продукцию наблюдается в следующих регионах: в Республиках Башкортостан и Татарстан, в Оренбургской, Ростовской, Новосибирской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Большая часть мяса производится в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. Активное развитие гусеводства в этих регионах связано, прежде всего, с благоприятными климатическими ус-

Фаррахов Альберт Рифович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», директор ООО «Башкирская птица», член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, Уфа

Хазиев Данис Дамирович, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа

ловиями. А также – с традициями содержания водоплавающей птицы у местных сельских жителей и с большим спросом на продукцию

гусеводства в тех местностях, где кухня отличается обилием блюд из мяса гусей, особенно по праздникам и на Новый год.

Следует отметить, что племенное гусеводство в России сосредоточено в основном в Республике Башкортостан, здесь насчитывается около 300 тыс. гусей родительского стада, что составляет более 30 % от общего поголовья этих птиц в РФ. В этой республике находится и основное научно-производственное предприятие по производству племенных водоплавающих птиц – «Племптице завод Благоварский», выполняющий функции единственного в России селекционно-генетического центра по разведению гусей и уток.

Для дальнейшего развития гусеводства, а также обеспечения населения продуктами питания высокого качества необходимо задействовать все генетические ресурсы как отечественных, так и импортных пород гусей. Перспективным является использование гибридов и помесей, созданных при удачном сочетании пород с повышенным потенциалом продуктивности за счет проявления эффекта гетерозиса, что позволяет значительно увеличить производство высококачественного, экологически безопасного птичьего мяса и расширить ассортимент выпускаемой из него продукции. Для привлечения внимания населения к потреблению гусятины необходимо применять рыночные механизмы. Повышение спроса на гусятину можно обеспечить активной ее рекламой в качестве нетрадиционного вида мяса, так как рынок курятины достиг своего насыщения. Основным препятствием в расширении рынка гусятины является высокая ее стоимость в сравнении с куриным мясом. Следовательно, требуется разработать передовые технологии выращивания гусей для снижения себестоимости гусятины.

Ринат Гадиев. В советское время гусеводство было очень популярной

Мясо гусей практически не содержит холестерина, а гусиный жир используется в медицине благодаря высокому содержанию в нем ненасыщенных жирных кислот.

отраслью сельского хозяйства, однако после перестройки многие птицефабрики этого направления, к сожалению, закрылись. Так, до 1990 года гусятина составляла около 5,0 % от валового производства мяса всех видов, тогда как в настоящее время данный показатель находится на уровне 1,0 %. В связи с этим перед нами стоит задача восстановить былые объемы производства гусеводческой продукции. На сегодняшний день в развитых странах доля мяса водоплавающей птицы составляет около 16–18 %, наибольшее поголовье гусей сосредоточено в Китае, особое внимание гусеводству уделяют и в Венгрии.

В нашей стране развитие данной отрасли перспективно. Продукция гусеводства пользуется большим спросом как в России, так и за рубежом, поскольку мясо гусей является экологически чистым продуктом. При выращивании гусят на мясо практически не используются антибиотики и вакцины. Во многих хозяйствах, особенно в республиках Башкортостан и Татарстан, гуси свободно пасутся и потребляют большое количество сочных зеленых кормов. Мясо гусей практически не содержит холестерина, а гусиный жир используется в медицине благодаря высокому содержанию в нем ненасыщенных жирных кислот. В настоящее время все российские гусеводческие хозяйства, где чаще всего разводят гусей родительского стада и реализуют суточный молодняк населению, являются рентабельными (уровень рентабельности составляет более 10–15%).

Альберт Фаррахов. В Российской Федерации поголовье гусей родительского стада составля-

ет порядка 800–850 тысяч птиц. В структуре поголовья в основном представлены такие породы, как линдовская, крупная серая, итальянская, рейнская, а также их помеси. В настоящее время гусеводческая отрасль абсолютно не зависит от импорта племенного материала и кормового сырья, добавок и ветеринарных препаратов, что делает ее довольно конкурентоспособной в ряду других отраслей птицеводства.

Продукция из гусятины востребована на современном рынке, особенно в сегменте экологической («деревенской») еды. Рост продаж органической продукции свидетельствует о набирающем обороте потребительском спросе. Население становится все более требовательным к продуктам питания, многим людям важно, чтобы продукты были натуральными, чтобы при их производстве не использовалась генная инженерия, и они не наносили вреда здоровью. Гусиное мясо полностью удовлетворяет таким запросам рынка, так как пастбищное содержание этих птиц является, прежде всего, показателем их органической чистоты.

У нашей страны есть большой потенциал для экспортной составляющей, особенно это касается перопухового сырья и инкубационного яйца.

Данис Хазиев. Развитие любой отрасли зависит от спроса на производимую ею продукцию. Отечественное производство альтернативных видов мяса птицы, к которому можно отнести мясо гусей, ограничено спросом на него. В общем объеме производства мяса птицы на производство гусятины приходится не более 1 %, причем поставляют ее в ос-

Альберт Фаррахов. Одним из путей повышения мясных качеств гусят, выращиваемых на мясо, является промышленное скрещивание пород. Уже оценены результаты скрещивания в различных сочетаниях гусей крупной серой, итальянской, линдовской, холмогорской и кубанской пород.

В настоящее время получены первые результаты исследования помесей, полученных от скрещивания тяжелых китайских пород (большая львиная голова и ванкси – Wanxi) и породы линдовская отечественной селекции. Так, по данным исследований, при экстенсивном выращивании гусят на мясо живая масса 120-дневных помесей варьировалась от 8,5 до 11,5 кг.

Данис Хазиев. Самый действенный и результативный метод повышения продуктивных качеств гусей – получение гибридов путем скрещивания пород. Благодаря скрещиванию достигается эффект гетерозиса в первом поколении. Но – лишь только при правильном подборе исходных форм.

Немаловажным фактором являются также условия содержания и кормления, обеспечивающие реализацию генетических возможностей птицы.

3. Какие факторы оказывают существенное воздействие на воспроизводительные качества гусей?

Чулпан Юсупова. Из числа факторов, влияющих на воспроизводительные качества гусей, важнейшими являются следующие: условия кормления и содержания, микроклимат помещения, световой режим, плотность посадки, половое соотношение. Биологические особенности породы, возраст и живая масса птиц тоже имеют большое значение. Особое внимание необходимо обратить на рацион гусей в племенной сезон: кормление должно быть полноценным и обильным. И, конечно, требуется строго соблюдать режим кормления.

новном небольшие фермерские хозяйства.

С одной стороны, у производителей продукции из мяса птиц вызывают опасения несформированный спрос на гусятину и неразвитый рынок сбыта данной продукции.

С другой стороны, для развития гусеводства есть определенные предпосылки. Так, например, на отечественном рынке присутствует импортная гусеводческая продукция, что косвенно говорит о недостаточности собственного производства гусяного мяса. При этом не весь ассортимент продукции данного вида доступен широкому кругу населения; следовательно, есть свободные ниши для дальнейшего развития гусеводческой отрасли.

Драйвером развития гусеводства на современном этапе его развития может стать переориентировка населения на продукцию, отвечающую требованиям «эко», а содержание гусей в условиях, приближенных к естественным, является веским основанием для того, чтобы гусеводство заняло лидирующую позицию в данном сегменте.

2. Каким образом можно повысить продуктивные качества гусей при выращивании их на мясо?

Чулпан Юсупова. Одним из важнейших факторов повышения продуктивных качеств гусей является внедрение в производство современных пород, кроссов и гибридов, обладающих высоким генетическим потенциалом продуктивности. Это предоставит птицеводческим предприятиям возможность обеспечить высокую рентабельность производства, улучшить качество и снизить себестоимость продукции при соблюдении технологий разведения птицы и ветеринарно-санитарных требований. Большое значение при этом имеют такие факторы, как рациональное, сбалансированное кормление гусей и оптимальные условия их содержания и выращивания.

Ринат Гадиев. Я считаю, что с целью повышения продуктивных качеств гусей гусеводческим хозяйствам необходимо обращать большее внимание на селекционную работу, вовремя проводить бонитировку и выбраковку птицы, заниматься отбором гусаков, работать с высокопродуктивными породами с высокой живой массой.

Особое внимание следует уделить ветеринарно-профилактическим мероприятиям, соблюдению технологических параметров при выращивании и разведении гусей.

Если в племенной сезон гусыни снижают живую массу, то впоследствии у них возникают гормональные нарушения, ведущие к торможению овуляции и снижению оплодотворяемости, яйценоскости и массы яиц. При этом нельзя допускать и ожирения гусынь, так как оно служит причиной возникновения внутренних незаразных заболеваний и также низкой оплодотворенности яиц.

Самцы с чрезмерно высокой живой массой неспособны полноценно оплодотворить самок.

Гусаков целесообразно содержать в хозяйстве три года, гусынь – шесть лет, но лучшие воспроизводительные способности и продуктивность у этих птиц отмечаются во 2–4-й годы использования. При длительном содержании гусей, без замены, может возникнуть инбридинг, что влечет за собой пониженную жизнеспособность, недостаточно высокую продуктивность и вырождение потомства.

Ринат Гадиев. На воспроизводительные качества гусей оказывают влияние три фактора.

Первый и самый важный фактор – полноценное кормление, особенно своевременная подготовка гусынь к яйцекладке путем постепенного перевода на рацион продуктивного периода с соблюдением всех технологических параметров. В период яйцекладки рекомендуется использовать фазовое кормление в зависимости от уровня продуктивности птиц.

Второй фактор – правильный отбор гусей на племя, особенно гусаков. Желательно отбирать молодых самцов, возраст которых не превышает 4 лет.

Третий фактор – правильное соотношение самцов и самок (1 : 3), то есть на 1 гусака должны приходиться 3 гусыни.

Альберт Фаррахов. Безусловно, это выполнение всех принятых в хозяйстве технологических операций с учетом условий

Гусаков целесообразно содержать в хозяйстве три года, гусынь – шесть лет, но лучшие воспроизводительные способности и продуктивность у этих птиц отмечаются во 2–4-й годы использования.

содержания, породной принадлежности птиц и качества их кормления. Соблюдение этого требования уже благотворно скажется на воспроизводительных качествах гусей.

Тем не менее повышенный фон в хозяйствах инфекционных заболеваний заставляет птицеводов применять новые кормовые добавки, которые повышают не только иммунитет и сохранность птицы, но и ее продуктивность. Так, в последнее время в гусеводстве нашли применение препараты на основе органических кислот, введенных в различных соотношениях, бутираты натрия и кальция, эфирные масла. Обыденным стало постоянное применение комплексных адсорбентов. Все они апробированы на гусях различных пород и возрастов в условиях нашего предприятия. Увеличение воспроизводительных и продуктивных показателей колеблется от 2 до 5 %.

Данис Хазиев. Основным фактором, влияющим на воспроизводительные качества гусей, является узкое половое соотношение – количество гусынь, приходящихся на одного гусака, должно составлять (3:1). Но данное условие не всегда выполняется в производственной среде в силу различных обстоятельств и биологических особенностей гусей. Это приводит к тому, что на одного гусака приходится большее количество гусынь, что сказывается на оплодотворенности инкубационных яиц.

4. Какие современные технологии инкубации гусиных яиц можно отнести к технологиям перспективным?

Чулпан Юсупова. Качество яиц, предназначенных для инкубации молодняка гусей, должно отвечать ряду требований, обеспечивающих нормальное разви-

Качество и вывод молодняка в апреле – мае, как правило, всегда выше, чем в летние периоды ин- кубации.

тие эмбрионов. Предназначенные для инкубации яйца необходимо продезинфицировать не позднее чем через два часа после снесения непосредственно в птичнике или в инкубатории после доставки. Для инкубации следует использовать свежие яйца от здоровой птицы. Хранить их можно на яйцескладе в горизонтальном положении не более 10 дней. Для получения однородного по массе и качеству суточного молодняка яйца обязательно должны быть откалиброваны на 2–3 весовые категории.

Гусиные яйца инкубируют как в промышленных инкубаторах вместимостью 16–20 тысяч яиц, так и в малогабаритных, вместимостью от 30 до 500 яиц. При инкубировании яиц в промышленных инкубаторах необходимо использовать рекомендованные схемы закладок и режимы инкубации с учетом породных особенностей гусей, а при инкубировании в малогабаритных – придерживаться рекомендаций завода-изготовителя для конкретной модели и марки инкубатора.

При производстве суточного молодняка особенно важен выводной период – короткий по времени, но весьма ответственный. Вывод гусят должен происходить при дифференцированной влажности и стабильной температуре 37,2–37,5 градусов.

В период вывода гусята не должны подвергаться стрессовым раздражителям: свет в инкубаторе должен быть выключен, шторы на смотровых окнах инкубатора закрыты, в выводном зале следует использовать только дежурное освещение.

Ринат Гадиев. На результаты инкубации оказывает влияние, прежде всего, своевременное проведение прединкубационной подготовки яиц.

Также необходимо выдерживать режим инкубации с учетом породных особенностей гусей, проводить воздушное охлаждение и орошение яиц слабым раствором марганцовокислого калия в течение 10–28-х суток инкубации.

В период вывода гусят следует оберегать от стрессов. К сожалению, в гусеводческих хозяйствах пока редко используется дежурное освещение в выводных залах.

Альберт Фаррахов. На мой взгляд, мы должны подойти к инкубации гусиных яиц не с позиции температуры инкубации как определяющего фактора для развития эмбриона, а с позиции ощущаемой эмбрионом внутренней температуры яйца. Поддерживаемая внутри шкафа температура не всегда соответствует заданной согласно принятому в хозяйстве режиму инкубации. На температуру в инкубаторе влияют его конструкция, температура и влажность в самом инкубатории, которые нередко меняются в зависимости от окружающей среды, местоположения самого шкафа в помещении, ширины открытой заслонки, разницы регулируемых величин внутри шкафа.

Важна также масса инкубируемых яиц, их породная принадлежность, усушка в период инкубации, выделение CO_2 .

И это – только часть факторов, влияющих на показатели выводимости яиц. Поэтому не может быть в принципе единого режима инкубации гусиных яиц. За последние два продуктивных цикла в ООО «Башкирская птица» проделана большая исследовательская работа по совершенствованию технологии инкубации. В экспериментах были задействованы более 600 тысяч гусиных яиц. Полученные результаты дают основание полагать, что повышение выводимости на

5 % – это не предел. С результатами исследований можно будет ознакомиться после производственной проверки третьего продуктивного цикла.

Данис Хазиев. В технологии инкубации гусиных яиц есть определенные особенности. Дело в том, что инкубация гусиных яиц немного сложнее, чем инкубация яиц птиц других видов; здесь особенно важно соблюдение температурно-го режима и влажности.

При этом одни особенности связаны с породной принадлежностью, а другие – с используемым оборудованием. У каждого производителя – свои подходы к организации инкубации гусиных яиц (и к подготовке инкубационного яйца, и непосредственно к самой инкубации, и к выводу молодняка), и эти подходы могут несколько отличаться от рекомендуемых.

5. От каких факторов зависят показатели вывода гусят?

Чулпан Юсупова. На показатели вывода молодняка оказывают влияние такие факторы, как условия кормления и содержания гусей родительского стада, их возраст, половая зрелость, интенсивность яйценоскости, сезон года, соотношение самок и самцов в стаде, половая активность гусаков и др.

Оплодотворенность яиц и вывод молодняка во многом зависят от качества спермопродукции. Организм птицы тратит большое количество энергии и питательных веществ на образование половых клеток. В связи с этим важно обеспечить полноценное кормление самцов с целью максимального проявления ими их воспроизводительных способностей.

Особое внимание также необходимо уделять своевременному сбору инкубационных яиц и условиям их хранения, следует проводить дезинфекцию и соблюдать режим инкубации с учетом породных особенностей птицы.

Ринат Гадиев. С целью повышения оплодотворяемости яиц, а следовательно, и вывода молодняка, особое внимание необходимо обращать на температурный фактор, особенно в начале племенного сезона, поскольку от этого во многом зависит половая активность гусаков.

Немаловажное значение имеет чистота гнезд, позволяющая исключить загрязненность яиц. Для этого следует чаще менять подстилку в гнездах, своевременно организовывать сбор яиц (желательно – ежечасно).

При хранении яиц необходимо соблюдать параметры микроклимата и производить дезинфекцию.

При закладке яиц на инкубацию обязательным условием является проведение их калибровки.

И, естественно, требуется соблюдение режимов инкубации с учетом породных особенностей гусей и периода их яйценоскости.

Альберт Фаррахов. Вывод гусят – процесс многогранный и комплексный. Безусловно, на показатели вывода гусят влияют такие факторы, как здоровье родительского стада, полноценность кормления, правильность сбора и хранения инкубационных яиц, процесса сортировки яиц и самой инкубации.

В настоящее время, на мой взгляд, следует уделить еще большее внимание дезинфекции всех технологических операций. Требуется: жесткая обработка корпусов по окончании каждого продуктивного цикла; обязательная обработка яиц после снесения и поставки на хранение; дезинфекция перед инкубацией и самих яиц, и шкафов перед закладкой. Также нужна постоянная обработка с периодичностью не менее трех раз в неделю складов для хранения яиц, инкубатория и помещения для передержки молодняка.

Качество и вывод молодняка в апреле – мае, как правило, всегда выше, чем в летние периоды инкубации.

Безусловно, играют роль масса яиц, которая вначале выше, а также породные признаки, но накапливающуюся микробную обсемененность необходимо учитывать прежде всего.

Данис Хазиев. На вывод гусят воздействует множество факторов, но особенно – качество инкубационного яйца, которое, в свою очередь, зависит от условий содержания и кормления гусей родительского стада.

Несомненно, большую роль играют принятая технология инкубации, инкубационное оборудование, соблюдение режима. При этом нельзя исключать и человеческий фактор.

6. Имеются ли в настоящее время перспективные наработки по разведению гусей?

Чулпан Юсупова. Разнообразие пород гусей позволяет заниматься не только чистопородным их разведением, но и использовать при скрещивании эффект гетерозиса, создавать высокопродуктивные гибриды и новые синтетические группы.

Весьма перспективным является использование гибридов, созданных при промышленном скрещивании сочетающихся пород

гусей с повышенным потенциалом продуктивности. Полученные гусята, как правило, превосходят родительские формы и лучше развиваются, обладают повышенной жизнеспособностью и продуктивностью, более выровнены и эффективнее окупают корма.

Для повышения продуктивных и воспроизводительных качеств гусей родительского стада перспективно фазовое кормление с нормированием содержания в рационе обменной энергии и сырого протеина в зависимости от физиологического состояния и уровня продуктивности птицы.

Во многих хозяйствах успешно используются более дешевые и более доступные корма, нетрадиционные кормовые добавки и биологически активные вещества природного происхождения с целью повышения продуктивных и воспроизводительных качеств гусей и снижения себестоимости продукции.

Ринат Гадиев. В первую очередь, это разведение гусей перспективных пород с высоким выходом мышечной ткани и хорошей яйценоскостью.

Целесообразно шире использовать эффект гетерозиса при скрещивании сочетающихся линий гусей родительского стада для по-

Хорошие результаты дает межпородное скрещивание гусей. Гибриды, полученные при помощи такого скрещивания, отличаются высокой энергией роста и после откорма достигают большей живой массы в сравнении с исходными формами.

лучения гибридов. Причем на мясо желательно выращивать гибридов первого поколения (F1), так как они отличаются высокой сохранностью и высокой живой массой.

В перспективе необходимо создавать кроссы гусей в крупных промышленных гусеводческих хозяйствах (текущее состояние материально-технической базы селекционно-генетических центров этого делать не позволяет).

Альберт Фаррахов. В последние годы у населения, которое выращивает гусят на мясо в своих подворьях, прослеживается тенденция к спросу на гусей тяжелого типа, в основном с живой массой не менее 8–10 кг. В зависимости от региона Российской Федерации играют роль также цвет оперения и экстерьерные особенности птицы.

Одним из путей удовлетворения такого спроса является промышленное скрещивание гусей различных пород. Так, в качестве отцовской формы подходят гусаки пород крупная серая, линдовская, холмогорская, большая львиная голова, ванкси. Для материнской формы отбирают гусынь линдовской породы, итальянской, венгерской, рейнской.

Все зависит от того, какую конечную живую массу птицы потребитель хочет получить в конце откорма при экстенсивном ее содержании. Так, при скрещивании птиц крупной серой породы с птицами итальянской породы живая масса молодняка при забое в 120-дневном возрасте колеблется от 6,5 до 7,5 кг. Гусаки пород холмогорская, большая львиная голова и ванкси при скрещивании с линдовскими гусынями дают потом-

ство, весящее при забое не менее 8–12 кг. Эффективность этих сочетаний пород проверялась не один год и подтверждена на практике.

Данис Хазиев. Хорошие результаты дает межпородное скрещивание гусей. Гибриды, полученные при помощи такого скрещивания, отличаются высокой энергией роста и после откорма достигают большей живой массы в сравнении с исходными формами.

Также имеется положительный опыт использования различных нетрадиционных кормов и добавок при разведении гусей, что позволяет в полной мере реализовать генетический потенциал их продуктивности и качество получаемой продукции.

Реализованы новые подходы к инкубации и дезобработке инкубационных яиц.

7. Насколько разнообразен сегодня ассортимент продукции гусеводства и можно ли его расширить?

Чулпан Юсупова. Гусь – птица весьма полезная, от нее можно получить продукцию множества видов.

Во-первых, это вкусное и полезное мясо. За 60–70 дней жизни живая масса гусей увеличивается в 40–45 раз и достигает 4 кг и более, а мясо отличается высокой питательностью и хорошим вку-

сом. Оно содержит 17,5–18,5 % протеина, 22–23 % жира, 0,9–1,0 % зольных веществ. По содержанию некоторых аминокислот гусятина превосходят мясо бройлеров: по лизину – на 30 %, по гистидину – на 70 %, по аланину – на 30 %. Отличными вкусовыми качествами также обладают гусиные лапки и субпродукты.

Во-вторых, ценным продуктом питания является и жир гусей. Он легкоусвояемый и легкоплавкий, по сравнению с жиром других видов птицы, а тем более – в отличие от жира свиного и говяжьего и жира овец. По жирно-кислотному составу гусиный жир приближается к оливковому маслу и относится к диетическим продуктам питания человека. Он практически не содержит в себе холестерина, что делает его незаменимым для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из жира гусей производят «гусиное масло» – ценное сырье для фармацевтической и парфюмерной промышленности. Народная медицина оценила противовоспалительные свойства гусиного жира, а также его лечебные свойства при обмороживании.

В-третьих, особой любовью у гурманов пользуется гусиная печень. Жирная гусиная печень – деликатесный высокопитательный продукт превосходного вкуса с приятным ароматом. Высокие вкусовые качества присущи только крупной жирной печени, полученной после специального откорма гусей. В результате такого откорма печень гуся увеличивается со 100–150 г при постановке на откорм до 700–900 г при снятии с откорма. По содержанию и соотношению аминокислот и витаминов и по вкусовым качествам гусиная печень приравнивается к осетровой икре. Печень откормленных гусей прак-

По жирно-кислотному составу гусиный жир приближается к оливковому маслу и относится к диетическим продуктам питания человека.

тически не содержит сахара и холестерина. Ее используют в основном для приготовления паштетов, которые относят к дорогим деликатесным продуктам питания.

В-четвертых, гуси – это единственный вид птиц, от которых при жизни можно получить пух и перо высокого качества. С одной тушки взрослого гуся можно собрать 250–300 г перопухового сырья, из них 50–60 г пуха. Предпочтительно разводить гусей с белым оперением, поскольку гусиное перо серого цвета оценивается на 30–40 % дешевле белого. Гусиный пух отличается мягкостью, упругостью, эластичностью, низкой гигроскопичностью и соперничает по этим показателям с пухом гагачьим. Износоустойчивость гусиного пера и пуха составляет минимум 25 лет, что вдвое выше износоустойчивости пера и пуха куриного. Перо и пух гусей незаменимы в качестве набивочного материала при изготовлении спальных принадлежностей и теплой одежды. Наибольшую ценность представляет перопуховое сырье, полученное методом прижизненной ощипки птицы, поскольку в нем отсутствуют маховые и рулевые перья, а также мелкие перья шеи и головы, снижающие качество сырья. Прижизненное ощипывание гусей проводится в период естественной линьки птицы.

В-пятых, в последние годы в некоторых странах резко возрос спрос на гусиные яйца, поскольку они стали использоваться для пищевых целей. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не могут употреблять яйца птиц других видов из-за высокого содержания в них холестерина, тогда как гусиные им не противопоказаны. При этом технология производства гусиных пищевых яиц предусматривает достаточно жесткие меры профилактики сальмонеллеза.

Для дальнейшего расширения ассортимента продукции гусеводства целесообразно обратить больше внимания на глубокую переработку полученной продукции путем ее вяления, копчения и т. д.

Наибольшую ценность представляет перопуховое сырье, полученное методом прижизненной ощипки птицы, поскольку в нем отсутствуют маховые и рулевые перья, а также мелкие перья шеи и головы, снижающие качество сырья.

Ринат Гадиев. Чтобы расширить ассортимент продукции гусеводства, необходимо наладить производство малогабаритных убойных цехов для фермерских хозяйств.

Перспективным направлением является производство вяленых, копченых продуктов, полуфабрикатов из мяса гусей (отдельные части тушек, манты, пельмени и др.), а также различных паштетов, в том числе из жирной гусиной печени.

Альберт Фаррахов. С моей точки зрения, повышение эффективности производства продукции гусеводства возможно только за счет глубокой переработки мяса гусей. Но редко какой производитель занимается и разведением, и переработкой. Фермерам, вырвавшим гусят, легче реализовать

их, не перерабатывая, а крупным переработчикам нужны большие объемы сырья. Оказывает влияние и сезонный фактор.

Когда цепочка «производитель – переработчик – продавец» заработает, на рынке появятся и мясо охлажденное, и копчености, и вяленая продукция.

Данис Хазиев. Наравне с мясом гусей особый интерес представляет гусиная жирная печень, полученная после специального откорма этих птиц. В настоящее время основными потребителями печени гусей являются предприятия общественного питания Москвы. Специфика производства гусиной печени позволяет оперативно доставлять эту продукцию в охлажденном виде основным потребителям прямо с предприятий. Перспективы производства очевидны. ■

